

KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA ISHSIZ YOSHLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI

Komilova Sarvinoz Qayumjon qizi

nabiyevasarvinoz1995@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672012>

Kirish

Ushbu tezisda ishsiz yoshlar raqobatbardoshligini oshirish orqali kambag'allikni qisqartirishning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati tahlil qilingan. Mehnat bozori talablariga mos kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish, yoshlarda tadbirkorlik ruhini uyg'otish va innovatsion salohiyatni rivojlantirish orqali ularni iqtisodiy faol qatlamga jalb etish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kambag'allik, ishsizlik, yoshlar bandligi, raqobatbardoshlik, mehnat bozori, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, yoshlar siyosati, kasbiy tayyorgarlik, iqtisodiy faollik, yoshlar innovatsiyasi, Soft skills

Asosiy qism

Dunyo bo'yicha kambag'allik – yirik muammolardan biri bo'lib, uning sabab va oqibatlari birgina davlatning echimi bilan cheklanmaydi. Kambag'allik va uning oqibatlaridan aziyat chekadigan aholi qatlamlarining turmush darajasini oshirish va hayotini barqarorlashtirish, zaruriy shart-sharoitlar bilan ta'minlash borasidagi harakatlar dunyo hamjamiyati diqqat markazidagi dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. 2023 ma'lumotlariga ko'ra dunyodagi 110 mamlakatda istiqomat qiluvchi 6.1 milliard kishidan 1.1 milliard kishini kambag'al hisoblanadi va ularning 18%dan ko'p o'lchovli qashshoqlik ko'rsatkichiga ko'ra qashshoq hisoblanadi. The Global Economy.com saytining 176 ta mamlakatlar o'rganish natijasida yig'ilgan statistik ma'lumotlarida ta'kidlanishicha, hozirgi vaqtda dunyoda 15-24 yoshdagi yigit-qizlar o'rtasida ishsizlik darajasi 16,72%ni tashkil qiladi. 2024-yilda butun dunyoda 73 mlnga yaqin yigit-qiz ish topa olmagan. Bu ko'rsatkich 2023- yilga nisbatan kamaygan bo'lsa ham, bugungi kunda jahon bo'yicha jami ishsizlarning 20,0%ni yoshlar tashkil etadi. Bu esa dunyo bo'yicha ishsizlikning o'rtacha darajasidan deyarli uch baravar ko'pligini anglatadi». Shu jihatdan ham davlatlar tomonidan yoshlar ishsizligini kamaytirish va raqobatbardoshligini oshirish borasida tegishli chora-tadbirlar keng miqyosda amalga oshirilmoqda. Jahon Banki va BMTning ma'lumotlariga ko'ra, kambag'allikni qisqartirishda mehnatga layoqatli aholi, ayniqsa yoshlar bandligini ta'minlash hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Ishsiz yoshlar raqobatbardoshligining mohiyati va ularning ijtimoiy rolini kuchaytirish zarurati. Ishsiz yoshlar mehnat bozorida faol ishtirok eta olmasa, bu iqtisodiy o'sish sur'atlariga bevosita ta'sir qiladi. Yoshlarning raqobatbardoshligi deganda ularning quyidagi jihatlari tushuniladi:

- mehnat bozori talablariga javob beruvchi kasbiy ko'nikmalarga ega bo'lishi;
- yangi texnologiyalar va raqamli platformalarni o'zlashtirish qobiliyati;
- muammolarni mustaqil hal qilish va tashabbuskorlik ko'nikmalari;
- mehnat intizomi, jamoaviy ishlash va liderlik xususiyatlari.

Bu jihatlar orqali yoshlar iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchiga aylanishi mumkin. Aks holda, ularning potentsiali to'liq ochilmaydi va ular iqtisodiy passiv qatlamga aylanib qoladi. Kambag'allikni qisqartirishda yoshlarning faolligi muhim rol

o'ynaydi. Chunki kambag'allik darajasi ko'plab holatlarda bandlik darajasiga bog'liq. Ayniqsa yoshlar bandligi quyidagi yo'nalishlarda kambag'allikni kamaytirishga xizmat qiladi:

1. Daromadlar manbaini kengaytiradi: Yoshlarning ish bilan ta'minlanishi ularning oilasining iqtisodiy holatini mustahkamlab, kambag'allikdan chiqishga yordam beradi.

2. Mehnat resurslaridan samarali foydalanish: Ishlayotgan yoshlar umumiy Yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmini oshiradi.

3. Ijtimoiy beqarorlik xavfini kamaytiradi: Ishsiz yoshlarning norozilik kayfiyatlari kamayadi, jinoyatchilik va noqonuniy migratsiya xavfi pasayadi.

4. Tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilish: Yoshlarning innovatsion g'oyalari iqtisodiyotga yangi ish o'rinlarini olib keladi.

2024-yilgi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda ishsizlik darajasi umumiy aholining 8,3 foizini tashkil qilgan bo'lsa, yoshlar orasida bu ko'rsatkich 15 foizga yaqinlashmoqda. Shu bilan birga, 2023–2024 yillarda ishga joylashtirilgan 300 mingdan ortiq yoshlarning 41 foizi bandlikka ega bo'lganidan so'ng ijtimoiy to'lovlardan chiqdi.

Jadval 1. Ishsiz yoshlar soni va kambag'allik darajasining o'zaro bog'liqligi (O'zbekiston misolida)

Yil	Ishsiz yoshlar soni (ming)	Kambag'allik darajasi (%)	Yoshlar bandligidagi o'sish (%)
2021	750	17.2	—
2022	680	15.8	+9.3
2023	620	14.4	+8.8
2024*	560	13.2	+9.6

*Manba: Stat.uz sayti

Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlar bandligini oshirish kambag'allik darajasining kamayishiga bevosita hissa qo'shmoqda.

Xulosa va tavsiyalar

Ishsiz yoshlar raqobatbardoshligini oshirish nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim omildir. Quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi:

- Yoshlarni kasbiy tayyorlash tizimini zamonaviylashtirish va mehnat bozoriga moslashtirish;

- Innovatsion va raqamli sohalarda yoshlar salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun grantlar ajratish;

- Ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish;

- Soft skills va tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish orqali o'zini o'zi band qilish imkoniyatlarini kengaytirish.

Shu tarzda, ishsiz yoshlarning iqtisodiy faol qatlamga aylanishi orqali nafaqat kambag'allikni qisqartirish, balki ijtimoiy rivojlanishni jadallashtirish mumkin bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga

Murojaatnomalari. – Toshkent, 2017–2024 yillar.

2. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yoshlar bandligini ta’minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2023.
4. “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun. – Toshkent, 2016.
5. G‘ulomov S.S., Qosimov B.I., Xusanov Sh.A. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish nazariyasi. – Toshkent: “IQTISODIYOT”, 2020.
6. To‘laganov A.A. Mehnat bozori iqtisodiyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022.
7. Karimov R.X. Yoshlar bandligi va raqobatbardoshligi: muammo va echimlar. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy jurnali. – 2023. – №4. – B. 45–50.
8. Sattorov A.X. Kambag‘allikni qisqartirish strategiyalari va ularning amaliy natijalari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021.
9. Zikriyayev Z.M. Mehnat bozorida ishsiz yoshlar raqobatbardoshligini oshirish: Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Toshkent: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2019.
10. World Bank. World Development Report: Jobs and Poverty Reduction. – Washington D.C.: World Bank Publications, 2022.
11. ILO (International Labour Organization). Global Employment Trends for Youth 2023: Investing in transforming futures for young people. – Geneva: ILO, 2023.
12. OECD. Youth and the Labour Market: A comparative analysis. – Paris: OECD Publishing, 2022.